

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Раҳбархон Муртазаева ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХОРИЖДАГИ ВАТАНДОШЛАР БИЛАН АЛОҚАЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАНИШИ - УМУММИЛЛИЙ ТОТУВЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	5
2. Diloram Babajanova AMIR TEMIR VA TEMURIYLAR DAVRINING ЎРГАНИЛИШИ.....	9
3. Eshov B.J. JANUBIY O‘ZBEKISTON JANON TAMADDUNI KONTEKSTIDA.....	16
4. Адолат Раҳманкулова ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ УЗБЕКИСТАНА.....	22
5. Muborak Matyakubova XVI-XVIII ASRLARDA XIVA XONLIGINING IQTISODIY-MADANIY HAYOTI.....	30
6. Раушан Камалова СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У КАРАКАЛПАКОВ.....	38
7. Дилором Разикова ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.....	49
8. Фаррух Разаков УЗБЕКСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XVI-XIX ВВ.....	64
9. Iroda Sanginova O‘ZBEKISTONDA AYOLLARNING DAVLAT VA JAMIYAT ISHLARINI BOSHQARISHDAGI ISHTIROKI GENDER TENGLIGINIG ASOSI SIFATIDA.....	71
10. Турдыгул Пирниязова ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХИДА ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ЙИЛЛАРДАГИ БУЮК ҚУРИЛИШЛАР ХАЛҚ ХОТИРАСИДА.....	76
11. Кямаля Наджафова РОЛЬ АХМЕД БЕКА АГАЕВА И ЕГО ПАРТИИ “ДИФАИ” В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДАШНАКСКОГО ТЕРРОРА В КАРАБАХЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА.....	81
12. Ибрагимжан Ташматов ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА СЕМЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	90
13. Shaxnoza Tasheva QASHQADARYODA MILLIY TIKLANISH DAVRIDA MADANIY MEROSNI ASRASH VA RIVOJLANTIRISH: (1991-2016YY).....	96
14. Umarali Shamayev MUSTAQILLIK YILLARIDA TARIXIY-MADANIY MEROS (ARXELOGIYA YODGORLIKLARI)GA BO‘LGAN E‘TIBORNING QONUN VA QONUNOSTI HUIJATLARIDA AKS ETISHI.....	101
15. Mirzabek Xolboyev FARG‘ONA VODIYSI OBLASTLARIDAGI ARXIV MUASSASALARI FAOLIYATI TARIXI: MUAMMO VA YECHIMLAR.....	106

Раҳбархон Ҳамидовна Муртазаева,
Ўзбекистон Миллий Университети
профессор, тарих фанлари доктори
rambler.ru@rambler.ru

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХОРИЖДАГИ ВАТАНДОШЛАР БИЛАН
АЛОҚАЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАНИШИ - УМУММИЛЛИЙ ТОТУВЛИКНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ**

For citation: Раҳбархон Н. Murtazayeva. STRENGTHENING NEW UZBEKISTAN'S CONNECTION WITH COMPATRIOTS ABROAD - A NEW STAGE IN ENSURING NATIONAL HARMONY. Look to the past. 2025, Special issue 1, pp.5-8

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15754347>

АННОТАЦИЯ

Мақолада 2025 йил 19 мартдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Умуммиллий тотувлик ва хориждаги ватандошлар билан алоқаларни мустаҳкамлашни янги босқичга олиб чиқишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони асосида бир гуруҳ амалиётчи ва олимларнинг Америка Қўшма Штатларига ташрифи чоғида АҚШдаги ватандошлар билан учрашувлар, ўтказилган тадбирлар ҳақида маълумотлар тақдим этилган.

Мақолада мамлакатдаги миллатлараро сиёсат бағрикенглик тамойилларига таянилиши кўрсатилган. Диаспорология фан сифатида Ўзбекистонда ривожланиши зарурати мавжудлиги ҳамда давлатимиз миллатлараро тотувлик ва бағрикенглик намунаси сифатида жаҳонга тобора тан олинishi асосланган.

Калит сўзлар. бағрикенглик, ватандошлар, миллатлараро тотувлик, диаспорология, хориждаги ўзбек диаспороси давлат смёсатида бағрикенглик тамойиллари.

Rakhbar X. Murtazaeva,
Professor, Doctor of Historical Sciences,
National University of Uzbekistan
rambler.ru@rambler.ru

**STRENGTHENING NEW UZBEKISTAN'S CONNECTION WITH COMPATRIOTS
ABROAD - A NEW STAGE IN ENSURING NATIONAL HARMONY**

ABSTRACT

The article presents information about meetings and events held with compatriots in the USA during the visit of a group of practitioners and scientists to the United States based on the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on March 19, 2025, “On measures to raise national harmony and strengthening relations with compatriots abroad to a new level”.

The article demonstrates that the interethnic policy in the country is based on the principles of tolerance. It is substantiated that there is a need for the development of diasporology as a scientific discipline in Uzbekistan and highlights that our state is increasingly recognized worldwide as an example of interethnic harmony and tolerance.

Index Terms: tolerance, compatriots, interethnic harmony, diasporology, Uzbek diaspora abroad, principles of tolerance in state policy.

Қадимги юнон файласуфи Гераклит Марказий Осиёни “фалсафий тафаккур белгиси” деб, таърифлаган. Бизнинг цивилизациямиз ўзига хос бағрикенглик тафаккур услубига таянади. Жамиятимизнинг миллий мафқураси тизимининг марказий қисми - миллатлараро тотувлик ғояси бўлиб, у - умумбашарий кадрият, турли халқлар биргаликда истиқомат қиладиган минтақа ва давлатлар тараққиётини белгилайди, шу жойдаги тинчлик ҳамда барқарорликнинг кафолати бўлиб хизмат қилади.

Бағрикенглик - ўзбек халқи менталитетининг ўзагини ташкил этади.

Бағрикенглик - фуқаролик жамиятининг энг муҳим маънавий-ахлоқий тамойили даражаси ва кадрияти ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг ташриф қоғози - миллатлараро, динлараро, маданиятлараро бағрикенглик эканлиги жаҳонга маълум.

Бағрикенглик - бизнинг дунёмиздаги турли бой маданиятларни, ўзини ифодалашнинг ва инсоннинг алоҳидалигини намоён қилишнинг хилма-хил усулларини хурмат қилиш, қабул қилиш ва тўғри тушунишни англатади. Уни билим, самимият, очиқ мулоқот ҳамда хур фикр, виждон ва эътиқод вужудга келтиради. Бағрикенглик - турли-туманликдаги бирликдир. Бу фақат маънавий бурчгина эмас, балки, сиёсий ва ҳуқуқий эҳтиёж ҳамдир. Бағрикенглик - тинчликка эришишни мушарраф қилувчи ва уруш маданиятсизлигидан тинчлик маданиятига элтувчидир [1].

Бағрикенглик сўзининг этимологиясига назар солинса, чин инсоний, маъноси - ҳамфикрлик, ҳамжиҳатлилик, шахслараро амалий мулоқотга тўғри келади.

Бағрикенглик - ижтимоий муносабатларнинг янги тоифаси, дея талқин этилмоқда.

Бағрикенгликни замонавий жамият ҳаётининг универсал кадриятларидан бирига айлантириш, миллий ўзига хосликни сақлаб қолиш ҳаётининг концепциямизнинг бош мақсадига айланиб бормоқда.

Осиё, Европа, Африка, Американинг ўтмишидаги кўпгина атоқли мутафаккирлари ёзиб қолдирган илмий асарларда ҳам, ўзларининг амалий фаолиятларида ҳам бағрикенглик руҳида иш тутганлар.

Шарқ мутафаккирларидан Абу Наср Фаробий ижодида бағрикенглик ғоялари юксак роль ўйнаганлигини яққол кўришимиз мумкин. Шарқнинг буюк қомусий мутафаккир олими Абу Райҳон Беруний ҳам бағрикенгликка муҳим аҳамият қаратиб, бу ҳол унинг бой меросига сингдирилган. Шарқ ва ғарб мутафаккирлари меросини қайси тилда бўлишидан қатъий назар, қайси ирқ ва динга эътиқод қилишига қарамасдан ўқиб ўрганганлар. Бу Абу Абдуллоҳ Муҳаммад Хоразмий, Абу Наср Фаробий, Ибн Сино, Абу Райҳон Беруний ва кўплаб ўтмишдаги олим ва мутафаккирларни ижодида яққол намоён бўлади. Таъкидлаш лозимки бугунги кунда америкалик ва европалик олимлар бағрикенгликнинг тарихий илдизлари шарқда пайдо бўлганини тан олмоқдалар.

Глобаллашув давридаги ўзига хос вазият давлатлараро вазиятларни кескин ўзгартирди. Ҳозирги замонда Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятининг ажралмас қисми сифатида миграцион жараёнларда фаол иштирок этмоқда. 2025 йил ҳолатига кўра хорижда яшаётган ўзбекистонликлар сони турли манбаларга кўра фарқ қилади. Бу фарқ асосан вақтинчалик меҳнат миграцияси, доимий яшаш учун кўчиб кетганлар ва хорижий фуқароларни қамраб олган статистик маълумотлар. Меҳнат мигрантлари ҳақидаги маълумотлар қуйидагича: 2024-йил охирида 6.2 миллион ўзбекистонлик чет элда ишлаш учун чиққан. Бироқ 2025-йил бошига келиб хорижда ишлаётганлар 1.35 миллионга камайган. Бу эса 2024-йилга нисбатан 34% камроқдир[2].

Доимий яшаш учун кўчиб кетганлар 2024-йилда 10842 ўзбекистонликларни ташкил этган. Уларнинг асосий қисми Қозоғистон(8792 киши) Россияга (1601 киши) кўчган[3].

Хорижда яшаётган ўзбекистонликлар сони ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Бирок, 2023 йилги маълумотларга кўра, Россияда 1,2 миллион ўзбекистонликлар яшайди, бу хориждаги ўзбекистонликларнинг тахминан 60 фоизини ташкил этади. Шунингдек, Жанубий Кореяда 87.600 нафар ўзбекистонлик яшайди, Шимолий Америкада эса тахминан 68.000 ўзбекистонликлар бор[4]. Ўзбекистон Республикасида давлат миллий сиёсати бағрикенглик тамойиллари асосида тузилганлиги мамлакатимиз ичида ва ташқи сиёсатида умуммиллий тотувликни мустаҳкамлашга қаратилган.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25 октябрдаги “Хорижда истиқомат қилаётган ватандошлар билан ҳамкорлик соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарор амалга оширилмоқда.

Сўнгги йилларда 20 дан ортиқ хорижий давлатларда фаолият юритаётган 160 га яқин ватандошлар ташкилотлари билан ҳамкорлик алоқалари олиб борилмоқда. Тарихчилар зиммасидаги вазифалардан бири–хориждаги ўзбекистонликлар диаспораларини тадқиқ этишдан иборат.

Диаспораларни адаптация, аккультурация, трансформация, ассимиляция жараёнлари каби масалалар ўз ечимини кутмоқда. Диаспораларнинг имкониятларини рўёбга чиқариш, юзага келадиган муаммоларни ҳал қилиш учун назарий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш эҳтиёжини туғдирмоқда.

Диаспорологиянинг фан сифатида шаклланиши ХХ аср охирига бориб тақалади ва асосан ғарблик олимлар шуғулланишган. Ўзбекистонда “Миграция ва диаспора тадқиқоти” мутахассислиги бўйича магистрлар тайёрлаш эҳтиёжи мавжуд.

2025 йил 19 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Умуммиллий тотувлик ва хориждаги ватандошлар билан алоқаларни мустаҳкамлашни янги босқичга олиб чиқишга оид чора-тадбирлар тўғрисидаги” Фармони эълон қилиниши, унда белгиланган вазифалар яна бир бор давлат сиёсатидаги бағрикенглик қадриятини амалий ифодаси ҳисобланади ҳамда мамлакатимиздаги умуммиллий тотувликни янги, юқори босқичга олиб чиқишга хизмат қилади. Президент Фармонида белгиланган устувор вазифалар қуйидагилардан иборат:

-миллатлараро муносабатларни уйғунлаштириш, жамиятда дўстлик, ўзаро ҳамжихатлик, бағрикенглик ва бирдамликни мустаҳкамлаш орқали ягона фуқаровий ўзликни шакллантириш;

-Ўзбекистонда яшовчи барча миллат ва элатларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлаш орқали уларнинг умуммиллий тараққиётига дахлдорлигини кучайтириш;

-хориждаги ватандошлар жамоалари ва ўзбек диаспораларининг миллий ўзлигини сақлашга кўмаклашиш ҳамда уларнинг ижтимоий ва иқтисодий салоҳиятини Ватанимиз ривожига сафарбар этишни қўллаб-қувватлаш;

-халқ дипломатияси механизмлари орқали хорижий мамлакатлар билан ижтимоий-маданий ва дўстлик алоқалари ҳамда Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш.

Юқорида кўрсатилган вазифалардан келиб чиқиб, халқ дипломатияси механизмлари орқали 2025 йил 3-11 апрель кунлари бир гуруҳ амалиётчи ва олимлар Америка Қўшма Штатларига ташриф буюрди. Қисқа вақт давомида Туркистон-Америка ассоциацияси (Нью-Джерси), Махалла-USA ташкилоти (Нью-Йорк), Охайо ва Филадельфия штатларидаги ватандошлар жамиятлари билан яқиндан танишишга сазовор бўлдилар. Нью-Джерсида ўтказилган Наврўз байрамига бағишланган бир қатор тадбирларда иштирок этилди. Ўзбек миллий урф-одатлари, анъаналарига риоя этган ҳолда, ўзбек тилини унутмаслик учун ватандошларни саъйи-ҳаракатлари таҳсинга сазовор. Жумладан, Охайо штати, Цинциннати шаҳрида истиқомат қилаётган ўзбеклар

диаспораси томонидан боғча-мактаб ташкил этилгани катта аҳамиятга эга. Мазкур боғча-мактабда асосан мактаб ёшидаги болаларга ўзбек тили, араб тили ўргатилади ҳамда Ўзбекистон ҳақида маълумотлар бериб борилади. Нью-Йорк шаҳрида Махалла-USA томонидан эса ўзбек болалари учун мактаб ташкил этилган бўлиб, унда ўқувчилар эрталаб Америка мактабида, тушдан кейин эса ўзбек мактабида таҳсил олишга мўлжалланган. Албатта, мактабларни сони кам, аммо миллийликни сақлашга интилишнинг мавжудлиги ижобий ҳолат. Ташриф давомида Гарвард, Сиракуза, Цинциннати университетларида таълим бераётган ҳамда илмий-тадқиқотлар олиб бораётган ўзбек олимлари билан танишдик. Масалан, Нилуфар Қаххорова Гарвард университетида ўзбек тили фанидан дарс олиб боради ва шу билан бирга ўзи тиббиёт соҳаси вакили сифатида онкологик касалликка қарши дори воситаларини яратиш бўйича илмий изланишлар олиб бормоқда.

Шимолий Америкада 68.000 дан зиёд ўзбеклар истиқомат қилади. Ўзбек диаспорасининг ярмидан ортиқроғи Нью-Йоркда, қолганлари эса Лос-Анжелес, Филадельфия, Чикаго, Вашингтон шаҳарлари ҳамда Колумбия округида яшайди. 20 мингдан зиёд ўзбеклар Америка фуқароси ёки АҚШнинг тўлақонли резиденти ҳисобланади[5].

АҚШ ва бошқа давлатлардаги ватандошлар билан халқ дипломатиясини янада мустаҳкамлашда асосий омил сифатида бағрикенглик тамойиллари хизмат қилмоқда. Ўзбекистонда “Бағрикенглик-тинчлик омили” мавзусида форум ўтказилиши халқлар ва давлатлар ўртасида бағрикенгликни мустаҳкамлаш ва тасдиқлаш учун муҳим қадам сифатида хизмат қилади. Хориждаги ватандошлар жамиятлари учун Ўзбекистон тарихидан ўқув қўлланмалар, рисолалар яратиш мақсадга мувофиқ.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Бағрикенглик тамойиллари декларацияси (Париж, 1995 йил 16 ноябрь)// [https://nrm.uz/contentf?doc=122659_bag%E2%80%98rikenglik_tamoyillari_deklaraciyasi_\(parij_1995_yil_16_noyabr\)&products=1_zakonodatelstvo_republiki_uzbekista](https://nrm.uz/contentf?doc=122659_bag%E2%80%98rikenglik_tamoyillari_deklaraciyasi_(parij_1995_yil_16_noyabr)&products=1_zakonodatelstvo_republiki_uzbekista)
2. Gazeta.uz
3. Замин
4. Global visacorp.com.upy.nortn America
5. <https://ru.wikipedia.org>.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000